

Спираючись на власний досвід практичної діяльності та базуючись на методі АВА-терапії, можемо виділити такі основні етапи роботи з дітьми з аутизмом:

1. Встановлення керівного контролю.
2. Моторна імітація (дитина на прохання повторює певні рухи).
3. Ехореакція (відтворення звуків, дій на запит педагога).
4. Найменування (дитина на прохання називає те, що від неї вимагає дорослий).
5. Побудова простої фрази (вчимо дитину складати вже хоча б просту фразу за допомогою карток, пексів, лото-дій; і дитина самостійно з двох слів складає просту фразу).
6. Побудова фрази.
7. Продуктивне мислення.

Таким чином, ми приходимо висновку, що особливості роботи з дітьми з аутизмом якраз і обумовлюються особливостями розвитку цих дітей та потенційними можливостями їх соціалізації й інтеграції в суспільстві. Вважаємо, що основним в роботі з дітьми з аутизмом є ставлення до них, а воно повинне бути таким, як і до «здорових» дітей. Адже діти відчують, як до них ставляться інші. Практика роботи з дітьми з аутизмом показує: якщо показати дитині, що вона також щось може зробити самостійно, то вона і надалі буде прагнути до таких результатів.

DOI: 10.5281/zenodo.4399694

Шлімакова І. І.

ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ БУДЕННОЇ СВІДОМОСТІ ЧЕРНІГІВЦІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ

Феномен буденної свідомості є недостатньо вивченим у континуумі психологічної науки. На думку вчених, буденна свідомість має переважно емпіричний рівень відображення зовнішнього світу. Таке відображення формується на підґрунті емпіричного (побутового) пізнання явищ та включає в себе сукупність почуттів, переживань, емоцій та уявлень, в яких

віддзеркалюється ставлення людей до тієї чи іншої форми свого буття (Скребець В., 2015). Іншими словами, буденна свідомість – це усвідомлення існування й функціонування психіки та її регулюючого впливу на життя, діяльність, поведінку, всі прояви активності особистості у повсякденні. Реалізується буденна свідомість у вигляді відчуттів, емоційних переживань, побутових та інших явлень, здебільшого у формі поверхневих суджень очевидного сенсу.

Будь-яка життєва ситуація є складним явищем, що безпосередньо торкається буденної свідомості й викликає певні емоційні та почуття, зміну психічних станів і поведінки особистості. Особливо яскраво це проявляється при переживанні складних життєвих подій, екстремальних, кризових, стресових ситуацій, коли свідомість трансформується, що викликає її адаптаційні процеси до змінених умов існування.

Ситуація, яку ми переживаємо сьогодні – пандемія коронавірусу COVID-19 – є унікальною, так як звичний спосіб життя людей змінився в усіх одночасно. Говорячи образно, людська психіка сприймає пандемію як раптову втрату опори. Навантаження на психіку виникає відразу через три чинники: шок локальний (на рівні проблем конкретної людини – втрата роботи, невизначеність майбутнього, важкість переживання карантину); шок масовий (усім складно, неможливо знайти опору зовні); невидимість і неконкретність небезпеки (Федорець А., 2020). Безперечно усі три чинники вплинули й впливають дотепер на емоційну складову буденної свідомості людей.

Метою проведеного нами дослідження було порівняння особливостей емоційної складової буденної свідомості жителів м. Чернігова до запровадження карантинних заходів та упродовж їх дії. Емпіричне дослідження проводилося шляхом аналізу відповідей чернігівців на запитання *«Що Вас порадувало на минулому тижні?»*, які друкуються у міському тижневику *«Весть»* (рос.). Відповіді оброблялись методом контент-аналізу. Отримані результати порівнювались з результатами ідентичного дослідження, проведеного автором у 2019 р. Загалом проаналізовано 287 відповідей чернігівців (146 – відповіді 2019 р. та 141 – відповіді 2020 р.). Респондентів було об'єднано у 6 груп: безробітні, пенсіонери, керівники, працюючі у сферах

«людина-людина» та «людина-техніка».

При обробці результатів дослідження, що проводилось у 2019 році нами було виділено смислові одиниці, які вказують на певний емоційний стан людини, що асоціюється у нею з відчуттям радості у повсякденні: «задоволення потреби, досягнення мети», «уникнення від чогось неприємного», «зняття внутрішнього протиріччя», «емоційно значимі заходи», «прибуток», «взаєморозуміння», «успіх», «здоров'я», «естетичне задоволення», «моральні норми», «інтимні стосунки, кохання», «дозвілля». Ці смислові одиниці беремо до уваги, як компоненти емоційної складової буденної свідомості чернігівців.

Для кількісного аналізу матеріалів у 2020 р. не виникло потреби змінювати виокремлені одиниці. Проте, як показав якісний аналіз, ситуація пандемії вплинула на змістовне наповнення вираження певного емоційного стану людей через проекцію емоції радості до та під час карантинних заходів.

Зупинимось на основних результатах кількісного контент-аналізу, часткового запобігаючи до якісного аналізу смислових одиниць. Ранжування виділених смислових одиниць при обробці матеріалів загальної вибірки у 2019 р. показало наступне: 1 – «задоволення потреби, досягнення мети», «естетичне задоволення»; 2 – «успіх»; 3 – «зняття внутрішнього протиріччя»; 4 – «моральні норми»; 5 – «прибуток»; 6 – «уникнення чогось неприємного»; 7 – «взаєморозуміння», «здоров'я»; 8 – «інтимні стосунки, кохання»; 9 – «дозвілля», «емоційно значимі заходи».

За результатами аналізу матеріалів 2020 р. з'ясовано такий ранговий розподіл: 1 – «уникнення чогось неприємного»; 2 – «здоров'я»; 3 – «прибуток», «дозвілля»; 4 – «задоволення потреби, досягнення мети», «успіх»; 5 – «інтимні стосунки, кохання»; 6 – «зняття внутрішнього протиріччя»; 7 – «взаєморозуміння», «емоційно значимі заходи»; 8 – «моральні норми»; 9 – «дозвілля», 10 – «естетичне задоволення».

Як бачимо пріоритетність компонентів емоційної складової буденної свідомості чернігівців змінилась, що однозначно підтверджує вплив ситуації сьогодення. Проаналізуємо деякі з них, найбільш значимі в умовах пандемії,

вдаючись до якісного аналізу відповідей. Першу позицію за результатами 2020 р. має смислова одиниця «уникнення чогось неприємного», яка за попередніми результатами мала 6 ранг. Наразі маємо приклади відповідей «не сідала в транспорт, щоб менше пересікатись з людьми», «не водила доньку до садочка, щоб не захворіла, були разом вдома»; відповіді до карантину – «кинув палити», «не брала слухавку від коханого, ображаюсь на нього».

Різняться між собою відповіді за категорією «задоволення потреби, досягнення мети», так до карантину зустрічаємо такі прояви радості – «відпочила від прибирання», «купив нові вудки для рибалки», «на навчання запізнився, пари пропустив, загуляв у друзів». В даний час маємо такі приклади: «зробила тест на коронавірус, результат негативний», «купив онуку велосипед», «влаштувалась на роботу».

Є очевидним, що по різному змістовно наповнені відповіді щодо здоров'я. Якщо у 2019 р. люди висловлювали радість щодо лікування зубів, придбання нових окулярів тощо, то зараз фактично усі відповіді цієї категорії пов'язані з проблемою коронавірусу.

Цікавими є результати кількісного та якісного аналізу по групам. Так у безробітних найчастіше виражені емоції «естетичне задоволення» як до, так і під час карантину. Пріоритети радості пенсіонерів змінилися від «успіху» до «здоров'я», для студентів важливими були «емоційно значимі заходи», наразі є «задоволення потреби, досягнення мети» і т.д.

Проте, якщо узагальнено говорити про результати якісного та кількісного аналізів, однозначно можна стверджувати, що емоційна складова буденної свідомості жителів м. Чернігова переживає трансформаційні процеси у зв'язку з пандемією, спостерігається переоцінка життєво значимих цінностей, актуалізація життєвих потреб за підвищення значимості ставлення до власного здоров'я. Поряд із цим, відмітимо, відповіді респондентів у жовтні-листопаді 2020 р. (40 осіб) знову набувають примітивного побутового характеру (як було до карантину), що вказує на адаптацію психіки людей до нових умов існування.

Опис результатів не обмежується даною публікацією та

потребує глибокого осмислення особливостей перебігу адаптаційних процесів у виділених нами груп населення в різні періоди карантинних заходів. Перспективним є порівняння результатів за статевою ознакою, віком, чинником власного ставлення особистості до пандемії. Загалом, актуальність та нагальність даної проблеми потребує нових наукових розвідок як емпіричного, так і практичного спрямування.

Юрченко В. Н., Довжик И. Г.

РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ

Важной задачей образования в формировании специалиста помимо передачи знаний, умений и навыков является формирование личности профессионала, содействие в его профессионально-личностном развитии. Профессиональное становление – это непрерывный процесс формирования личности будущего специалиста, который начинается с момента выбора профессии и завершается, когда человек прекращает трудовую деятельность. Наиболее важным периодом профессионального становления является обучение в вузе.

Традиционный образовательный процесс в вузе дает студентам учебные знания, но привязка полученных знаний к конкретной профессиональной деятельности происходит эпизодически, например, во время выполнения курсовых работ, преддипломной или производственной практик. Вооружить студента реальными профессиональными знаниями и качествами в таких условиях довольно сложно. Освоение же инновационных технологий, демонстрирующих развитие сферы их будущей профессиональной деятельности, позволяет более полно сформировать профессиональные знания и умения (Панина Т., 2008).

Целью использования современных педагогических технологий в учебном процессе в высшей школе является создание условий для становления и развития студента как